

Selin Sonntag

unterrichtet an einer Gesamtschule
geboren und aufgewachsen in Butzbach (Hessen, Deutschland)

 42 Jahre

 weiblich

 Lehrerin (Biologie & Französisch)

 stammt aus einer deutsch-türkischen Familie

 lebt zusammen mit Partner u. Sohn in Köln (NRW)

„Digitalisierung und Inklusion sollten zusammengebracht werden. Chancengerechte Bildung ist so wichtig.“

Über Selin

Mein Name ist Selin. Für meine Schülerinnen und Schüler: Frau Sonntag oder Madame. Ich unterrichte Französisch und Biologie an einer Gesamtschule mitten in Köln. Ich bin für mein Lehramtsstudium nach Köln gezogen und lebe seitdem hier, zusammen mit meiner Familie. Meine Klassen sind genauso wie die Stadt selbst: dynamisch, international und kulturell bunt zusammengewürfelt. Ich mag das. Es ist herausfordernd, wird aber nie langweilig!

Gerade seit Corona herrscht ständiger Personalmangel an der Schule. Ich übernehme deshalb häufig Stunden in anderen Fächern, also Unterrichtsvertretungen, wenn eine der Kolleginnen krankheitsbedingt ausfällt. Da braucht man schnell einen Plan für die Stunde oder Doppelstunde. Für solche Momente wünsche ich mir Materialien und Unterrichtsideen, auf die alle zugreifen können und die funktionieren. Wenn ich für jemanden einspringe, kenne ich die Klassen nicht und kann die erkrankten Kollegen und Kolleginnen nicht immer fragen, was oder wie sie etwas gemacht hätten, stattdessen muss ich improvisieren. Die Vorbereitung kostet Zeit, Zeit, die ich nicht habe. Ich habe ja nur eine Teilzeitstelle und immer auch noch meine eigene

Unterrichtsvorbereitung. Natürlich würde es mich entlasten, wenn bei kurz- und langfristigen Arbeitsausfällen im Kollegium externe Vertretungslehrkräfte mit Fachexpertise eingesetzt werden würden. Aber das passiert selten. Es gibt einfach zu wenige Lehrerinnen und Lehrer.

Wie alle Lehrkräfte habe ich während der Pandemie online unterrichtet. Das war nicht immer einfach, sicher auch nicht für meine Schülerinnen und Schüler. In Bezug auf verschiedenste Digitalkompetenzen sind wir zusammengewachsen und häufig auch erst einmal zusammen auf die Nase gefallen. Ich musste mir viel Neues aneignen, schnell dazulernen und meine Schülerinnen und Schüler mitnehmen. Mit der Schulschließung und den Veränderungen sind sie unterschiedlich gut zurechtgekommen. Nicht alle hatten und haben die familiäre Unterstützung, die notwendig wäre. Ein Teil von ihnen kämpft immer noch damit, aufzuholen, was sie verpasst haben...

Grundsätzlich möchte ich meine Schülerinnen und Schüler zu selbstverantwortlichem Lernen und Leben anleiten, ihre Eigenverantwortung und ihr Selbstbewusstsein stärken. Ein digital

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Kindergarten Pustebume Butzbach, Hessen im Alter von 3 Jahren
- Grundschule Degerfeldschule Butzbach, Butzbach, Hessen
- Weidigschule Butzbach Butzbach, Hessen, mit Abschluss der allgemeinen Hochschulreife
- Studium Lehramt Gymnasium Biologie und Französisch an der Universität zu Köln mit 1. und 2. Staatsexamen
- Mutterschutz und Elternzeit

Aktuell

- Weiterbildung zum Thema Inklusion

Zukünftig

- zusätzliche Fort- und Weiterbildungen zu aktuellen pädagogischen/ didaktischen Problemstellungen

JOB

Berufserfahrung

Bisher

- Referendarin an einer Gesamtschule in Köln
- Lehrerin für Biologie und Französisch an einer Gesamtschule in Köln (in Angestellten-Verhältnis)
- Mutterschutz und Elternzeit

Aktuell

- Lehrerin
- für Biologie und Französisch an einer Gesamtschule in Köln (in Angestelltem-Verhältnis)
- in der Erwachsenenbildung (Deutsch-)Unterricht JVA Köln-Ossendorf) (als Ehrenamt)

gestützter Unterricht kann eine große Unterstützung für einen inklusiven Unterricht sein, mehr Möglichkeiten eröffnen, auch um richtig damit umzugehen, wenn Schülerinnen und Schüler aus den unterschiedlichsten Gründen zusätzliche Förderung benötigen. Und Internet, Social Media und die verschiedenen Technologien, die es so gibt, nutzen Kinder und Jugendliche so oder so. Sie eröffnen – bei allen Vorbehalten, die man immer hat – auch Wissens- und Lerndimensionen, mit denen die Schule als Institution kaum mithalten kann. Als Lehrerin steht man vor der Herausforderung, ihnen die Fähigkeiten beizubringen, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und die Chancen, die sie bieten, für das Lernen zu nutzen.

Zusätzlich zu meiner (Teilzeit-)Stelle an der Gesamtschule, engagiere ich mich als Nachhilfelehrerin in der JVA. Dort gebe ich Deutschunterricht, damit diejenigen, die das nicht durch die Schule und ihr Elternhaus mitbekommen haben, besser lesen und schreiben lernen und dann vielleicht auch ihren Abschluss nachholen können.*

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lern- bzw. Lehrerfahrungen & Selbstbild

- kompetenzorientierter, inklusiver und aktiver Unterricht sind ihr wichtig
- überzeugt, dass Lehren und Lernen mehr als Vermittlung von Fachwissen ist; transversale Kompetenzen genauso wichtig sind
- wichtig, dass Dinge erfahrbar sind und Lern- oder Medienangebote zu Situation und Lernenden passen
- fühlt sich einigermaßen sicher im Umgang mit verschiedenen Apps, Medien und Technologien, auch dem Smartboard, wünscht sich aber mehr Unterstützung und Austausch im Kollegium
- als Schülerin und Studentin hat sie vor allem Frontalunterricht erlebt, mochte aber Ausflüge und die Anwendung in den naturwissenschaftlichen Fächern immer mehr als in einem Buch darüber zu lesen (Versuche und Experimente, Arbeit am Mikroskop, Herbarium, etc.)

Medienrepertoire

- probiert gerne neue Medienangebote und -geräte aus, fühlt sich sicher mit dem, was sie schon länger nutzt
- schafft im Unterricht Räume zum Ausprobieren und Anfassen sowohl mit virtuellen Modellen (verwaltet Links über Lesezeichen im Browser (*Microsoft Edge*)) als auch mit Exkursionen
- nutzt NRW-Bildungsapp *Biparcours*
- nutzt unterschiedliche Tools von *Microsoft Office365 Education* in der Schule
- Teams und *Untis* für Stundenpläne, Krankmeldungen, Schulkalender und Sprechstunden u. ä.
- Online-Unterricht während der Corona-Pandemie, achtet jetzt auf Gleichgewicht zwischen digital und analog
- institutionelle Rahmenbedingungen für die Unterrichtsgestaltung in der Schule*
 - nicht ausreichend Tablets in den Klassen
 - kaum Finanzierung für technische Wartung und Betreuung der Geräte, IT-Admin-Stelle momentan nicht besetzt
 - Schüler*innen dürfen keine Geräte der Schule mit nach Hause nehmen, nicht alle verfügen über eigene
- diverse Social Media-Apps auf dem Smartphone, um zu wissen, wovon ihre Schüler*innen reden, nicht weil sie sie selbst nutzt (u. a. *Instagram*, *Snapchat*, *TikTok* bzw. zuvor *Musical.ly*)
- Duolingo als bei den Schüler*innen gegenüber den Schulverlagsangeboten favorisierte Sprachlern-App

Werte & Wünsche

- aufgeschlossen gegenüber Neuem, experimentierfreudig (im Job und privat)
- fährt viel und gern Fahrrad, nutzt es für die meisten täglichen Wege und alltäglichen Erledigungen im Stadtgebiet/Stadtverkehr
- privat Interesse für moderne Malerei und Architektur, Lieblingskünstler Pablo Picasso

Allgemeine Identitätsattribute

Zeugnisse oder Zertifikate

Abiturzeugnis | Zeugnisse und Urkunden (beider) Staatsexamen | Beurteilungen der Schule zum Referendariat | Zertifikat der abgeschlossenen Weiterbildung zum Thema Inklusion der Medienberatung NRW und des MSB NRW (Abschluss OLEI Modul 1: Effektives Classroom Management) | Bestätigung ehrenamtlicher Tätigkeit (Ehrenamtskarte) NRW

Lernstände

Weiterbildung zum Thema Inklusion der Medienberatung NRW und des MSB NRW (Bearbeitung OLEI Modul 2: Kooperationsstrukturen und -prozesse in inklusiven Schulen)

Services

Bildungsmediathek NRW | Biparcours | Klett (Lehrerservice) | Microsoft Edge (Lesezeichensammlung) | Microsoft Office365 Education | Untis

Wallet